

Belajar dan Pembelajaran dalam Perkembangan Peserta Didik

Muhammad Rival

Email: 2010128310001@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan perubahan pada peserta didik untuk bekalnya dimasa depan agar menjadi warganegara yang baik dan dapat diterima dilingkungan masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi karena ada proses belajar dan pembelajaran dari interaksi antara pendidik dan peserta didik dimana perkembangan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seorang guru merupakan unsur yang paling berperan dan berada di garda terdepan dalam proses pembelajaran dimana guru memberikan stimulus kepada pesera didik dalam melakukan proses belajar. Di era pandemi Covid-19 ini pembelajaran ditransformasikan menjadi pembelajaran daring guna memaksimalkan proses pembelajaran disamping keterbatasan kegiatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. dalam teori humanisme, memberikan hak peserta didik dalam mendapatkan pembelajaran, rasa aman dan nyaman walaupun pada era pandemi ini.

PENDAHULUAN

Dalam pendidikan belajar dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan perilaku dari hasil interaksi antara individu dengan linkunannya. Perilaku memiliki perubahan yang bersifat *continiu*, fungsional, positif, aktif, dan terarah. belajar merupakan suatu upaya atau usaha secara sadar yang dilakukan dalam menciptakan atau mengembangkan sebuah perubahan dan merupakan kunci dari perubahan itu sendiri baik dari segi afektif, kognitif, dan motorik secara permanen. Dalam proses belajar harus ada tindakan secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan sumber belajar, baik itu berupa buku, lingkungan, seseorang atau guru dan lainnya. Belajar mampu membentuk kepribadian melalui belajar dari lingkungan yang bisa dipelajari baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan mengarah pada hal yang positif guna mengembangkan pribadi yang berkualitas.

Menurut Gagne dalam bukunya *The Conditions of Learning*1977. Belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Belajar merupakan proses seseorang dalam melakukan usaha untuk mencapai suatu perubahan dengan cara berfikir, berlatih, membaca, dan memahami guna mendapatkan suatu perubahan tersebut yang mengarah ke arah yang positif dan secara permanen pada aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Perubahan ini ditandai dengan perubahan pada diri individu yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, dan dari sebelumnya tidak mengerti menjadi mengerti. Dalam proses belajar tentu terdapat hal yang menjadi ciri-ciri yang menjadi indikator dalam mengetahui terjadinya proses belajar menurut Gagne ciri tersebut meliputi perubahan dalam proses, perubahan perilaku dan pengalaman sebagai bentuk dari perkembangan tersebut.

Proses belajar merupakan proses yang terjadi berfikir dan merasakan berdasarkan emosional dan mental. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya aktif. Aktifitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan tetapi terasa oleh yang bersangkutan yang dapat diamati guru adalah manifestasinya, yaitu kegiatan siswa sebagai akibat dari adanya aktifitas pikiran dan perasaan pada diri siswa tersebut.

Perubahan perilaku merupakan suatu hasil dari belajar berupa perubahan dalam perilaku atau tingkah laku seseorang yang dapat akan berubah atau berkembang dalam perilakunya, baik yang berupa ketrampilan, atau penguasaan nilai-nilai sikap.

Pengalaman Belajar adalah mengalami dan mengambil pelajaran dari proses pengalaman tersebut sebagai perkembangan pengetahuan baik secara afektif, kognitif dan motorik, dalam arti belajar terjadi didalam interaksi antara individu dengan lingkungannya, baik pada lingkungan fisik maupun pada lingkungan sosial.

Adapun ciri-ciri belajar dalam proses dan hasil belajar yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan baik pada perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan, dan sikap. Perubahan yang terjadi dalam belajar dapat berlangsung lama dan tidak bersifat sesaat saja atau bahkan permanent akibat dari proses belajar atau latihan yang berulang, artinya apabila kita melakukan proses belajar maka perubahan yang kita dapatkan dapat bertahan lama bahkan tidak akan hilang. Perubahan tersebut tidak terjadi begitu saja melainkan harus terdapat usaha dalam menjalankan prosesnya yang didapatkan dari interaksi dengan lingkungannya.

Apabila ada hakekat dalam belajar, maka ada pula hakekat dalam pembelajaran. Secara nasional pembelajaran adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik untuk diri peserta didik itu sendiri maupun untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pendidikan pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu proses tindakan atau dorongan untuk dapat menghasilkan

perubahan baik dari segi perilaku maupun kompetensi individu atau peserta didik dari hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya.

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu kondisi yang sengaja diciptakan, dimana dalam kegiatan pembelajaran tersebut terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik guna mewujudkan tujuan pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran mampu membentuk kepribadian melalui kegiatan belajar dari lingkungan yang bisa dipelajari baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan mengarah pada hal yang positif guna mengembangkan pribadi yang berkualitas. Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan mengajar. Karena itu, inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran tentu saja akan tercapai jika anak didik berusaha secara aktif untuk mencapainya.

Pembelajaran merupakan suatu hal yang penting dalam proses belajar guna meningkatkan kualitas manusia. Pembelajaran dapat mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan belajar baik peserta didik. Dengan menggunakan metode yang tepat, pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif sehingga dapat tercapainya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Pada proses pembelajaran terdapat beberapa indikator sebagai ciri-ciri sebagai bentuk pembelajaran meliputi Memiliki tujuan yaitu, pertama untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu, kedua Terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ketiga Fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik, keempat adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. kelima aktor guru yang cermat dan tepat, keenam Terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing, ketujuh limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan kedelapan Evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Pandemi Covid-19 merupakan suatu kondisi dimana semua kegiatan dapat terhambat akibat adanya wabah Virus Korona yang menyebar keseluruh penjuru dunia tak terkecuali pada dunia pendidikan. Dampak dari pandemi ini juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap cara belajar yang digunakan sehingga harus memaksa kita dalam beradaptasi terhadap cara belajar dan metode yang digunakan secara daring. Dalam hal ini bukanlah suatu hal yang mudah bagi semua kalangan baik pada kalangan peserta didik, pengajar, dan pemerintah. Kesemuanya harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang diputuskan dan yang akan digunakan sebagai mekanisme dalam proses belajar dan pembelajaran. pada proses pembelajaran daring kita dituntut untuk belajar dirumah saja dengan keterbatasan yang ada baik dari segi fasilitas, hasil belajar yang kurang efektif dan koneksi jaringan internet khususnya pada wilayah yang notabennya memiliki keterbatasan mobilitas internet.

Dalam proses pendidikan dimasa pandemi ini seorang pendidik harus menguasai berbagai keahlian dalam teknologi, sebagai unsur yang sangat terdampak dari pendidikan di era pandemi saat ini. Penggunaan media belajar harus digunakan sebagai konektor antara guru dan peserta didik untuk dapat tetap melaksanakan proses pendidikan dengan semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada. Media pembelajaran online dapat diaikan sebagai media yang digunakan untuk dapat menghubungkan segala kalangan untuk dapat berinteraksi khususnya pada proses pendidikan baik melalui media whatsapp grup, google cendikia, ruang guru, zenius, google classroom, dan yang paling populer yaitu zoom sebagai media yang dapat memaksimalkan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Walaupun pada era pandemi saat ini teori belajar humanistic tetap harus dilaksanakan dimana seorang pendidik diharuskan untuk memanusiakan manusia memberikan rasa aman dan nyaman kepada peseta didik dalam cara mengajarnya dan bersikap kepada peserta didik. Pada pandemi ini da banyak cara yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk dpat melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan seperti membolos pada saat pembelajaran melalui media virtual. Hal ini harus disikapi dengan memberikan pendekatan-pendekatan yang tepat kepada peserta didik dan memberikan haknya sebagai peserta didik untuk mendapatkan pengajaran yang sesuai. Terlalu banyak dalam pemberian tugas-tugas pada saat pandemi ini juga akan berdampak pada semangat peserta didik dan akan menjadikan peserta didik menjadi stress terkhusus pada mahasiswa yang mana notaben tugasnya merupakan tugas yang cenderung lebih susah dari pada sekolah menengah. Sehingga hal yang seharusnya dilakukan adalah memberikan media pembelajaran berupa materi atau bahan ajar seperti jurnal dan video belajar agar peserta didik dapat memahami dengan hanya membaca dan menonton video tersebut.

SIMPULAN

Pendidikan merupakan suatu upaya dalam melakukan perubahan kepada generasi penerusguna menjadikan warganegara yang baik dan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Proses belajar merupakan bagian dari rangkaian dalam pembentukan perubahan dan kemajuan, yang semula tidak tahu menjadi tahu dan tidak bisa menjadi bisa. Tenaga pendidik atau guru merupakan unsur dalam pendidikan yang dapat memberikan stimulus terhadap perkembangan peserta didik tersebut untuk dapat mengembangkan kemampuan, minat dan bakatnya. Dalam teori humanism memanusiakan manusia merupakan hal yang tetap harus dilakukan oleh peserta didik walaupun pada masa pandemi Covid-19. Seorang pendidik tidak diharuskan membeikan tugas yang terlalu banyak agar peserta didik tidak merasa stress dengan banyak dan susahnya tugas yang diberikan. Dengan mmerberikna materi dan video belajar adalah slaah satu alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran agar peserta didkk tidak mera stress terhadap tugas yang diberikan.

REFERENSI

- Atsani, K. L. G. M. Z. (2020). Transformasi media pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-93.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Rista, K., & Ariyanto, E. A. (2018). Pentingnya Pendidikan & Meningkatkan Motivasi Belajar Anak. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 1(2).
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.